

THE ROLE OF THE NATIONAL PRESS IN THE ACTIVITIES OF JADID MARIFATPARVARLARI

Jorayeva Marjona

*2nd year master's degree student of the
International Islamic Academy of Uzbekistan*

Abstract: *The article provides information on the goals of Jadidism in Turkestan, the activities of the movement's leaders, and the formation of a national press in Turkestan.*

Keywords: *Jadidism, publishing, press, Khurshid, Tujjor, Aina, Al-Islah, Sadoyi Fergana, Sadoyi Turkestan, Shuhrat, magazine, newspaper.*

Аннотация: *В статье представлены сведения о целях джадидизма в Туркестане, деятельности лидеров движения, становлении национальной печати в Туркестане.*

Ключевые слова: *Джадидизм, книгопечатание, пресса, Хуршид, Туджор, Айна, Аль-Ислах, Садоийи Фергана, Садоийи Туркестан, Шухрат, журнал, газета.*

Annotatsiya: *Maqolada Turkistonda jadidchilik g'oya-maqadlari, harakat yetakchilari faoliyati hamda asosan, Turkistonda milliy matbuotni shakllanishi haqida ma'lumot beradi.*

Kalit so'zlari: *jadidchilik, nashriyot, matbuot, Xurshid, Tujjor, Oina, Al-Isloh, Sadoyi Farg'ona, Sadoyi Turkiston, Shuhrat, majalla, gazeta.*

I.2. Turkiston davriy matbuoti va unda mahalliy ulamolarning o'rn

Biror mamlakat hayotida sodir bo'layotgan jarayonlarni kuzatish va tushunish uchun eng avvalo uning matbuotiga e'tibor qaratiladi. Har bir o'lkada milliy matbuotning yuzaga kelishi va rivojlanishining o'z tarixiy bosqichlari mavjud. Jumladan, Turkiston o'lkasida ham milliy matbuotning shakllanishi alohida bir

tarixga ega. Turkiston matbuotini tahlil qilganda datslab, bu hududda paydo bo'lgan ilk gazetani eslab o'tish o'rinlidir.....

Bundan ko'rinib turibdiki, "Turkiston viloyati gazetasi" o'lkadagi dastlabki gazeta bo'lishi mumkin, ammo uni millat manfa'tiga hech qanday aloqasi bo'lmagan. Bu gazetaning asl mohiyati haqidagi fikrlarni boshqa bir manbada ham ko'rishimiz mumkin. "A.Khalid fikricha, "Turkiston Viloyatining Gazetasi"ning roli ikkiyuzlamachilik va qarama-qarshilikka asoslangan. Ushbu gazetani nashr qilishdan ko'zlangan dastlabki maqsad "mahalliy aholini general gubernatorning barcha farmoyishlaridan xabardor qilish" va "tijorat hamda Toshkent va boshqa shaharlarda sodir bo'lgan turli voqealar haqida xabarlar" chop etishdan iborat edi. "Mahalliy xabarlar" ruknida esa mahalliy xalqni faqat yomon jihatlarini ko'rsatishga qaratilgan jinoiy ishlar haqidagina xabarlar keltirilgan."¹

Berilgan ma'lumotlar orqali bu gazeta o'lkadagi chor hukumati siyosatini qo'llab turuvchi va tarqatuvchi tashkilot bo'lib xizmat qilganligini bilib olishimiz mumkin. Hamda shuning o'zi ham milliy matbuotni tashkil topishini kechiktirgan. Ya'ni bir tomondan Turkistonning har jihatdan qoloqligi, boshqa tomondan esa chor hukumatining qattiq tazyiqi va o'lkani asoratga solgan siyosati- mahalliy xalq vakillarining har qanday harakatiga to'sqinlik qilishi milliy matbuot paydo bo'lishidagi asosiy g'ov bo'lgan.

Turkistonda mahalliy nashrlarning tashkil topishida Ismoil Gasprinskiyning katta xizmati bor. Bu haqida ilmiy manbalarda quyidagicha ma'lumot berilgan: "I.Gasprinskiyning Turkistonga qilgan safarlari ham o'lkada milliy matbuotning paydo bo'lishi uchun rag'bat bergan. Ma'lumki, Ismoil Gasprinskiy Turkistonga birinchi marta 1893 yili kelganida Samarqand, Buxoro kabi qator shaharlarda bo'ldi. I.Gasprinskiy safaridan keyin Buxoro yoshlari gazeta tashkil etish harakatiga tushib qoladilar. Nihoyat, ular 1912 yilning martida fors- tojik tilida "Buxoroi

¹Abdurashidxonov Z. Tarjimon (1883-1917) gazetasidagi Turkiston materiallari Bibliografiyasi. B 29.

sharif”, bir oz vaqtdan so'ng, iyuli oyiga kelib esa o'zbek tilida “Turon” gazetasini chiqarishga kirishadilar.”² Takidlash joizki, Gaspirinskiyning Turkistonga safari faqatgina milliy matbuotning shakllanishidagina emas, balki yangi usul maktablar ochilishi va boshqa ko'pgina sohalarda ham ancha ilgarilashga turtki bo'ldi. “Turkistondagi mahalliy aholi vakillari matbuotning qanchalik qudratli kuchga ega bo'lishini muayyan darajada tasavvur qilardilar. Ular Boqchasaroyda 1883 yildan buyon chiqayotgan “Tarjumon” gazetasini, Volga bo'yida nashr qilina boshlagan tatar va boshqird tillaridagi gazetalarni, umuman olganda, xorijda (Turkiya, Eron, Xindiston va Misr) chop etilayotgan turkcha va forscha gazetalarni o'qishib, “ko'zlari ochilayotgan”, ongida o'zgarishlar sodir bo'layotgandi. Mintaqadagi milliy davriy nashrlar tashkil qilinishiga qrim-tatar millati vakili Ismoilbey Gaspirinskiyning (1851-1914) 1883-1914 yillarda chop etgan “Tarjimon” gazetasi, Turkiyada chop etilib yashirin ravishda yurtimizda tarqatilgan “Sirotul mustaqim” (“To'g'ri yo'l”), Afg'onistonda 1909-1919 yillarda chiqib turgan “Sirojul axbor afg'oniya” (“Afg'on xabarlar yoritgichi”) kabi gazetalarning ta'siri katta bo'ldi.”³ Bundan ko'rinib turibdiki, mahalliy taraqqiyparvarlar asosan “Tarjimon” ga tayangan holda, shuningdek qo'shni mamlakatlardagi milliy nashrlarni o'qib - o'rganib, Turkistondagi milliy matbuotni yaratishga muvaffaq bo'lishgan. Demak, Turkistondagi davriy matbuotni ko'plab taniqli gazeta va jurnallarning hosilasi deb atash mumkin. “O'z vaqtida Gasprinskiy gazetaning asosiy maqsadi haqiqat va ma'rifatga xizmat qilish, deb belgilagan edi. Turkistonlik ma'rifatparvarlar jurnalistik faoliyatlarining ibtidosida gazetani jamiyatning “kasalini” davolovchi tabibga qiyosladilar. Oradan qisqa muddat o'tib esa, matbuot jamiyatning kamchiliklarini muntazam tanqid qila boshladi va “jamiyatning haqiqiy” yo'l boshchisiga aylana boshladi. Gazeta, Gasprinskiyning ta'kidlashicha, faoliyatining asosiy qirralari: ifoda etish, maqtash va tanqid qilishdan iborat bo'lishi kerak. Gasprinskiy o'z izdoshlariga biror muayyan

² Ismoil Gaspirinskiy va Turkiston. Toshkent. “Sharq” nashriyoti, 2005. - B 94.

³ Rahmonov K. Turkistonda matbuot tarixining dolzarb muammolari. o'quv qo'llanma. Buxoro, 2015. – B 19.

muammoni yoritishda yuqoridagi uch asosiy yo‘nalishni bir maromda ushlash kerakligini maslahat berdi. Uning yozishicha, yuqoridagi uch qirradan “tanqid – tarozu, davo va yog‘du” kabidir.”⁴ Shu kabi tajribalarni o‘zlashtirgandan so‘ng, o‘lkadagi taraqqiyparvar ulamolar harakati bilan nihoyat Turkistonda ham dastlabki milliy nashr dunyo yuzini ko‘rdi. Bu “Taraqqiy” gazetasi bo‘lib uning tashkil etilishi va faoliyati haqida quyidagi ma‘lumotlar saqlangan: “Samarqandda Behbudiy rahnamolik qilgan bo‘lsa, Toshkentda tashabbuskorlik va tashkilotchilik vazifasi Munavvar qori zimmasiga tushdi. Munavvar qorining matbuot ishlariga aralashuvi 1906 yilning boshlaridan chiqa boshlagan “O‘rta Osiyoning umrguzorligi gazetasi Taraqqiy” bilan bog‘liq. “Taraqqiy”da millatning jaholat girdobiga tushish sabablaridan milliy zulm va istibdodning mohiyatigacha, maktab-maorif masalalaridan eskicha qarashdagi mudarris va qozilar tanqidigacha, Nikolay ikkinchi e‘lon qilgan so‘z, matbuot va vijdon erkinligi, inson huquqlari daxlsizligi to‘g‘risidagi manifestning musulmonlar hayotiga tatbiq etilishidagi moneliklardan Davlat dumasi, uning vazifasi nimalardan iborat ekanigacha, undan mavjud tutumlarni isloh etish zaruratigacha bo‘lgan keng qamrovli masalalarni qat‘iyat bilan yoritdi. 1906 yil 27 iyunda chiqa boshlagan “Taraqqiy”ning vatan va millat manfaatlariga xizmat qilishi Rusiya hukumatiga yoqmad. O‘sha yili 21 avgustda gazeta tahririyatida tintuv o‘tkazilib, muharrir Ismoil Obidiy qamoqqa olindi. Gazetaning bor-yo‘g‘i 19 ta soni chiqqan, nashr etishga tayyorlangan 20-soni musodara etilgan, atigi ikki oyga yaqin vaqtda uning faoliyatiga barham berilgan bo‘lsada, “Taraqqiy” millat qalbini ma‘rifat uchqunlari bilan yoritishga muvaffaq bo‘ldi.”⁵ Bundan ko‘rinib turibdiki, “Taraqqiy” da mustabid tuzum siyosati, ta‘lim sohasidagi kamchiliklar va zaruriy islohotlar, shaxsiy daxlsizlik hamda musulmonlar haq-huquqlari dadil olib chiqilgan va ochiq muhokama qilingan. Shu sababli uning nashri to‘xtatib qo‘yilgan. Hukumat “Taraqqiy”

⁴ Abdurashidxonov Z. Tarjimon (1883-1917) gazetasidagi Turkiston materiallari Bibliografiyasi. B 31.

⁵ Munavvar Qori Abdurashidxonov Turkiston taraqqiyparvarlari sardori. Toshkent. “Mumtoz so‘z” nashriyoti, 2018 – B 37.

faoliyatini to'xtatgan bo'lsada, ammo bu yo'lda harakat qilayotgan taraqqiyparvar ulamolarni to'xtata olmadi. "El ko'zini ochishda matbuotni buyuk omil deb bilgan Munavvar qori uning vositasida millatni uyg'otish bilan kifoyalanmay, xalqni jiplashtirishga, uning milliy e'tiqodini yuksaltirishga ham harakat qiladi. "Xurshid" gazetasi ana shu intilishlar natijasi o'laroq dunyoga keladi. Bu gazeta ijtimoiy ruhi va yo'nalishi bilan chor hukumati ma'muriyatini anchagina talvasaga soladi."⁶ "Taraqqiy" dan keyin tashkil etilgan gazeta "Xurshid" bo'lib, uning asosiy maqsadi ham millat manfaatiga xizmat qilish bo'lgan. Quyida berilgan ma'lumotlar orqali "Xurshid" gazetasining tahririyati va uning maqsadi haqida to'liq tasavvur qilish mumkin. "Matbuotning kuchi nechog'lik katta ekanini teran his etgan Munavvar qori endi ortga qaytishi mumkin emas edi. 1906-yil 6-sentyabridan u o'z noshirligi va muharrirligida "Xurshid" gazetasini tashkil etdi. Tahririyat ishiga Xudoyorxonning kenja farzandi Fansurullobek, shuningdek, Muhammadraximxo'ja Nuriddinxo'jaev va Mulla Ziyo Oxundlar jalb qilindi. Gazeta quyidagi masalalarni yoritish maqsadini qo'ydi:

- 1) Maktab va madrasalar islohi bo'yicha ulamolar va ilm toliblari bilan maslahatlashuv;
- 2) Ahli Turkistonni ittifoq va ittihadga chaqirish;
- 3) Peterburg, Orenburg, Boku, Qozon va Boqchasaroyda chop etilgan mo'tabar gazetalardagi e'tiborga molik maqolalarni chig'atoy turkchasiga tarjima qilib bosish va bu orqali millat ma'rifatini yuksaltirish;
- 4) Jamiyatning barcha toifalarini shariatga nomuvofiq, dindoshlarga zarar bo'ladigan ishlardan qaytarishga erishmoq;
- 5) Millatni dunyo va oxirat saodatiga erishtiruvchi ilm va maorifga targ'ib etish.

⁶ Abdurashidxonov M. Tanlangan asarlar. Toshkent. "Ma'naviyat", 2003 - B 30.

“Xurshid” o'z oldiga qo'ygan maqsadlardan og'ishmadi. Biroq Munavvar qori muharrirligida nashr etilgan bu gazeta ham mustamlaka ma'muriyatiga ma'qul kelmadi. Gazetaning bor-yo'gi 10 ta soni chiqdi xolos. 1906-yil 16-noyabrda hukumat uning faoliyatini to'xtatdi.”⁷ “Xurshid” gazetasi faoliyati tahlil qilganda uning “Taraqqiy” gazetasi bilan o'xshash va farqli jihatlari namoyon bo'ladi. Bunda eng avvalo “Xurshid” gazetasining maqsadi yetuk tahririyat a'zolari tomonidan oldingi gazetaga nisbatan ancha takomillashtiriladi. Unda “Taraqqiy” dagi kabi ilm olish va maorif ishlari bilan birga jamiyatni isloh qilishda islom shariatiga alohida o'rin berilganini ko'rish mumkin. Bu gazeta “Taraqqiy” dan ham kamroq “umr ko'rdi” ammo shunga qaramay o'z davridagi taniqli muharrirlarni e'tiborini qozondi desak mubolag'a bo'lmaydi. “Taraqqiy” gazetasining yopilishidan bir necha hafta o'tib Munavvarqori “Xurshid” gazetasini tashkil qildi. Bu gazeta ham “Taraqqiy” yo'nalishining davomchisi bo'ldi. Lekin Munavvarqori Obidiydan farqli o'laroq o'z maqolalarida Rossiya va qo'shni davlatlarda sodir bo'layotgan siyosiy voqealarni yoritishga ko'roq urg'u berdi. Aftidan “Xurshid”ning bu yo'nalishi Gasprinskiyning siyosiy qarashlariga mos tushgan ko'rinadi. Gasprinskiy “Xurshid”ni “sof milliy” gazeta deb hisobladi va uning “Turkiston viloyatining gazetasi”dan o'ta farq qiladigan “tili” bilan faxrlandi.”⁸ Bu ma'lumotlarda “Xurshid” gazetasiga siyosiy masalalarga alohida ahamiyat berilganini va unda o'ziga xos turkiy, qozoq, tatar xalqlari tushunadigan bir uslubda yozilgan. Gazetaning aynan shu jihati I. Gasprinskiyning tahsiniga sazovor bo'ladi.

“Taraqqiy” va “Xurshid” gazetalaridan so'ng Turkistonda yana ko'plab gazeta va jurnallar chop etiladi. Ularning orasida eng mashhurlaridan biri

⁷ Munavvar Qori Abdurashidxonov Turkiston taraqqiyparvarlari sardori. Toshkent. “Mumtoz so'z” nashriyoti, 2018 – B 38.

⁸ Abdurashidxonov Z. Tarjimon (1883-1917) gazetasidagi Turkiston materiallari Bibliografiyasi. B 32.

“Oyina” jurnalidir. Bu jurnal nafaqat Turkistonda balki qo‘shni o‘lkalarga ham tarqaladi.

“1913-yil 20-avgustdan boshlab Samarqandda, Behbudiy tahriri ostida chiqa boshlagan “Oyina” jurnali Ziyoy Said ta’kidicha, turkistonlik jadidlarning “eng sevimli nashri”ga aylandi. “Oyina” nafaqat Turkistonda, balki Kavkazda, ichki Rossiyada, Eronda, Afg‘onistonda, Hindistonda va Turkiyada ham tarqaldi. Ayni shu davrda bu jurnal turkistonlik taraqqiyparvarlarning o‘ziga xos tashrif qog‘oziga aylanib qoldi. Gasprinskiy jurnalning birinchi soniga ta’rif berar ekan, shunday yozadi: “Oyina” dasturi juda dolzarb turkistonliklarning kundalik hayotlaridagi barcha muammolarni yoritishga qaratilgan.” U maqolasining so‘ngida turkistonliklarga o‘z ona tillaridagi nashrni quvvatlashga va “Oyina”ga obuna bo‘lishga chaqiradi.”⁹ Jurnaldagi maqolalar mazmuni tahlil qilganda unda jurnal muharriri M.Behbudiy bilan birga boshqa mahalliy ulamolar forsiy va turkiy tillarda ko‘plab maqolalar chop etganini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, turkistonliklarni haq-huquqini himoya qiluvchi yana ikki gazeta nashr etiladi. Bu gazetalar ilk sonlaridayoq o‘zini vatanning dard va alamlarini xalqqa yetkazadigan “tarjimon” deb e’lon qiladi.

“Yana ikki egizak gazeta 1914-yil aprel oyida ta’sis etildi. Bular “Sadoyi Turkiston” va “Sadoyi Farg‘ona” gazetalaridir. Toshkentda chiqa boshlagan “Sadoyi Turkiston” toshkentlik taraqqiyparvarlarning tayanchiga aylandi. Gazeta o‘zini “Ona Turkiston ovozi” tarjimoni, deb e’lon qildi. Bu esa “Tarjimon”ning asosiy maqsadiga juda yaqin va munosib edi. “Sadoyi Turkiston” birinchi sonidayoq o‘z o‘quvchilariga “Vatan so‘zlarini turk o‘g‘illariga turk tilida” yetkazishini bildirdi va bu yo‘nalishi bilan Gasprinskiy yo‘lidan borishini tasdiqladi. Ko‘rinib turganidek, “Sadoyi Turkiston”ning dasturi va tili to‘laligicha

⁹Abdurashidxonov Z. Tarjimon (1883-1917) gazetasidagi Turkiston materiallari Bibliografiyasi. B 38.

Gasprinskiy g'oyalariga muvofiq tushdi. Zaki Validiyning ta'kidlashicha, "Sadoyi Turkiston" va "Sadoyi Farg'ona"ning tashkil etilishida Turkiston sotsial-demokratlarining katta roli bor. U bergan ma'lumotlarga ko'ra, gazeta ta'rischilarining Farg'onada sotsialdemokrat Vadim Chaykin bilan bo'lib o'tgan uzoq so'zlashuvlar natijasida o'zbek va rus tillarida ayni nomda bir gazeta tashkil etish fikriga kelingan. Tashkil etiladigan gazetaning ruscha shakliga mas'ul etib Vadim Chaykin tayinlangan. Gazetaning o'zbekcha shakli borasida Zaki Validiy Toshkenda advokat Ubaydulla Xo'jayev hamda Munavvarqori bilan, va Farg'onada Ashurali Zohiriy bilan muzokaralar olib borgan. Validiy yuqorida nomi tilga olingan shaxslarni Vadim Chaykin bilan tanishtiradi va ularning barchasi ishtirokida bo'lib o'tgan umumiy yig'ilishda bo'lajak gazetalarning umumiy dasturi ishlab chiqilgan:

- 1) Turkiston mahalliy aholisining haq-huquqda va soliq to'lashda ruslar bilan teng ekanligi muammosini yoritish;
- 2) Turkiston ko'chmanchi xalqlari yerlariga ruslarni ko'chirib kelmaslik muammosiga hukumatning e'tiborini jalb qilish;
- 3) Zamonaviy bilim targ'iboti va uni yoyish.

"Sadoyi Turkiston" muharririning gazetaning oldiga qo'ygan maqsadlari aks etgan birinchi sondagi maqolasida aynan yuqoridagi sotsial-demokratlar bilan ishlab chiqilgan dastur o'z ifodasini topgan." Ushbu gazetalarning tashkil etilishida boshqalardan farqli ravishda sotsial-demokratlar qatnashishadi. Gazeta o'sha davrdagi eng dolzarb masalalardan biri ruslashtirish siyosatini olib chiqadi. Turkiston milliy matbuotidagi mahalliy nashrlarning chiqarilishi kommunizm tuzumi o'rnatilguncha davom etadi. 1917-yildagi so'ngi milliy matbuot gazeta va jurnallariga quyidagilarni misol keltirish mumkin.

"Tarixiy jarayonlar keskinlashgan, 1917-yilda ijtimoiy-siyosiy faollik va milliy birlikni taminlash maqsadida o'nlab gazeta va jurnallar o'z faoliyatini yuritdi.

Ushbu yilda nashr etilgan “Najot”, “Turk eli”, “Turon”, “Ulug’ Turkiston”, “Hurriyat”, “El bayrog’i” gazetalari, “Yurt”, “Chayon” jurnallarini qayd etish mumkin.”¹⁰ Bu gazetalar ham birin-ketin hukumat talabi bilan yopiladi. Keyinchalik mafkuraga to’liq bo’ysungan matbuot va adabiyot yaratiladi. Xulosa qilib aytganda, Turkiston milliy matbuotining vujudga kelishi va rivojlanishi muntazam ravishda mustabid hukumat taqibi va tazyiqi ostida kechdi. Ammo shunga qaramay, o’lka ma’rifatparvarlari kurashdan va harakatdan aslo to’xtashmadi. Ularning fidoiyligi va shijoati kelgusi avlodlarga o’rnak va meros bo’lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston” nashriyoti, 2017.
2. Sodiqov H., Jo’rayev N. O’zbekiston tarixi. Turkiston Chorizm mustamlakachiligi davrida (1-kitob). – Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2011. –
3. Ulug’bekova Z. XX asr boshida Turkiston ijtimoiy-siyosiy va diniy-ma’rifiy hayotida “Al-isloh” jurnalining tutgan o’rni. Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiya avtoreferati. – Toshkent, 2011.
4. Munavvarqori Abdurashidxonov. Turkiston taraqqiyparvarlarining sardori. “Munavvar qori Abdurashidxonovning ilmiy-pedagogik merosi hamda O’zbekistonda ta’lim tizimini yangilash va rivojlantirish muammolari” mavzuidagi Respublika ilmiy-amstiy anjumani materiallari. Toshkent, 2018-yil 26-aprel. – Toshkent, 2018.
5. Abdurashidxonov Z. Tarjimon (1883-1917) gazetasidagi Turkiston materiallari Bibliografiyasi

¹⁰ Rahmonov K. Turkistonda matbuot tarixining dolzarb muammolari. o’quv qo’llanma. Buxoro, 2015. – B 19.

6. Rahmonov K. Turkistonda matbuot tarixining dolzarb muammolari. o'quv qo'llanma. Buxoro,
7. Abdurashidxonov M. Tanlangan asarlar. Toshkent. "Ma'naviyat", 2003
8. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
9. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
11. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
12. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
13. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
14. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
15. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261